

¹MSc, graduated student, Department of Biosystems Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Ira

^{2*}Assistant Professor, Department of Biosystems Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

³Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

Estimation of yield, nitrogen and canopy surface area using GreenSeeker sensor

Abstract

The use of optical sensors in the assessment of crop health, plant fertilizer demand and yield prediction is the new method in agricultural sector. GreenSeeker optical sensor is one of the new tools that has got a lot of attention of worldwide farmers and researchers recently. Detailed examination of the above mentioned variables and measuring of canopy coverage can improve production management and minimize input consumption. Therefore, the purposes of this study are to investigate the ability of the GS sensor to assess nutritional status and surface area of canopy and predict the performance of garlic. In this research, five N-fertilizer treatments of N0, N50, N100, N150 and N200 were applied to garlic in the form of randomized complete block design with three replications. The image processing results showed that the best separation function for elimination of background from canopy can be achieved with the separation function of G-R. The results revealed that the best correlation coefficient between NDVI and LAI was 0.69 but there is no significant relationship was found between N and NDVI. Finally, it can be concluded that the GS could not estimate the N level of garlic, However, it could satisfactory perform well in the estimating of tuber yield and canopy performance.

Keywords: Greenness Index, Garlic, Modeling, GreenSeeker, NDVI

تخمین عملکرد، سطح نیتروژن و پوشش گیاهی محصول سیر به کمک حسگر مجاورتی GreenSeeker

چکیده

بهره‌گیری از حسگرهای مجاورتی در ارزیابی سلامتی گیاه، مقدار نیاز کودی و همچنین تخمین عملکرد محصول یکی از روش‌های نوین در حوزه کشاورزی دقیق محسوب می‌شوند. حسگر نوری (GS) GreenSeeker از جمله ابزارهایی است که اخیراً مورد توجه بسیاری از محققان و کشاورزان قرار گرفته است. بررسی دقیق متغیرهای ذکر شده بالا و همچنین اندازه‌گیری شاخص کانوپی می‌تواند مدیریت تولید را بهبود ببخشد و همچنین مصرف نهاده‌ها را در حداقل کند. بنابراین ارزیابی سطح کانوپی و N گیاه و همچنین تخمین عملکرد محصول با استفاده از این شاخص از اهداف اصلی این پژوهش می‌باشند. آزمایش‌ها در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در ۳ تکرار با ۵ تیمار کودی N0، N50، N100، N150 و N200 انجام شد و شاخص سطح برگ (LAI) با استفاده از پردازش تصویر بدست آمد. در تخمین کانوپی، بهترین تابع تفکیک خاک از سطح برگ، تابع G-R معرفی شد و بیشترین همبستگی بین دو شاخص NDVI و LAI، ۰/۶۹ بدست آمد ولی در هیچ کدام از مراحل رشد همبستگی معنی‌داری بین شاخص NDVI و سطوح N پیدا نشد. در بررسی سطح N، نتایج نشان داد که حسگر GS مناسب نمی‌باشد ولی در برخی از مراحل رشد توانایی تقریباً مناسبی در تخمین عملکرد غده سیر داشت. از مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق، رابطه مناسب دو شاخص NDVI و LAI است که بدین ترتیب می‌توان پیشنهاد می‌گردد که حسگر GS می‌تواند جایگزین مناسبی برای اندازه‌گیری شاخص کانوپی این محصول باشد.

واژگان کلیدی: شاخص سبزی‌نگی، سیر، مدل‌سازی، GreenSeeker

مقدمه

گیاه سیر (*Allium sativum L.*)، جزو گیاهان مهم دارای مواد معدنی و خواص دارویی می‌باشد (Amin et al., 2017). استان همدان با تولید ۲۳۱۰۰ تن در سال، یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان این محصول می‌باشد (Zare Abyaneh et al., 2009). سیر، قابلیت سازگاری بالایی برای کاشت در اکثر مناطق معتدل و خنک ایران را نیز دارد (Mollafilabi et al., 2013). نیتروژن (N) یکی از مهم‌ترین مواد مغذی مورد نیاز برای رشد گیاهان و تولید کلروفیل و محصول می‌باشد (Zheng et al., 2018). مدیریت آن می‌تواند بر هر دو جنبه اقتصادی و زیست‌محیطی تولید محصول اثر بگذارد. آلودگی آب‌های زیرزمینی به نیترات (NO_3) یکی از چالش‌های اساسی محیط زیست در قرن حاضر محسوب می‌شود (Cordero et al., 2018). بررسی‌ها نشان داده است که مصرف کم یا زیاد نیتروژن، تأثیر سوئی بر عملکرد و کیفیت محصول دارد (Majidi, 2014). توصیه کودی این عنصر برای گیاه سیر، بایستی با دقت مطلوبی مد نظر قرار گیرد، زیرا با استفاده نامناسب از آن و تأخیر در عملکرد سیرچه، می‌تواند کاهش عملکرد اقتصادی را به دنبال داشته باشد (Asadi et al., 2014). روش‌های مختلفی برای سنجش کمبود نیتروژن در محصولات وجود دارد، از جمله: آنالیز بافت گیاه، نمونه خاک، تصاویر هوایی، وسایل اندازه‌گیری کلروفیل سنج^۱ و سبزینه‌سنج^۲ (GS). روش‌های آنالیزی نمونه‌های بافت و خاک، دقیق ولی مخرب، زمان‌بر، پرهزینه و نیازمند ابزارهای خاص و بیشتری هستند. بنابراین برای مدیریت مزارع در فصول مختلف رشد گیاه مقرون به صرفه نمی‌باشند و بیشتر برای توصیه کودی کل مزرعه کاربرد دارند و همچنین نمی‌توان از این روش‌ها برای مدیریت مکانی و لحظه‌ای کود و در مساحت وسیعی از مزارع بهره برد. استفاده از روش‌های سنجش از راه دور در بهبود مصرف کود اهمیت بالایی دارد زیرا ارزان، آسان، سریع‌تر و با

¹ Chlorophyll meter

² GreenSeeker

محدوده کاری بزرگ‌تر هستند ولی دارای قابلیت اطمینان کمتری می‌باشند. در این روش‌ها از حسگرهای نوری که از بازتاب گیاه بهره می‌گیرند، استفاده می‌گردد (Basyouni et al., 2015; Dunn et al., 2015). شاخص اختلاف پوشش گیاهی نرمال شده¹ (NDVI) برای جداسازی پوشش گیاهی سبز از پس زمینه خاک در سنجش‌های کنترل از راه دور استفاده می‌شود (Rouse et al., 1974). Sembiring et al. (1998) دریافتند که NDVI یک پیش‌بینی‌کننده مناسبی برای اندازه‌گیری محتوای نیتروژن گیاه می‌باشد.

بهره‌گیری از حسگرهای مجاورتی در ارزیابی سلامتی گیاه، مقدار نیاز کودی و همچنین تخمین عملکرد محصول یکی از روش‌های نوین در حوزه کشاورزی دقیق محسوب می‌شوند. در پژوهشی وضعیت نیتروژن در تولید گل میخک (*Dianthus Chinensis L.*) توسط حسگرهای غیر مخرب GreenSeeker مورد بررسی قرار گرفت. در قرائت‌های این حسگر در مراحل مختلف رشد گیاه، بدلیل اندازه کوچک گیاه، تنک بودن و اختلال زمینه، همبستگی کمتری بین شاخص NDVI و غلظت نیتروژن برگ‌ها گزارش گردید (Basyouni et al., 2017). عملکرد برنج با استفاده از GS و SPAD و با اندازه‌گیری NDVI و کلروفیل برگ در دوره رشد مورد بررسی قرار گرفت. دقت پیش‌بینی بالاتری در مدل رگرسیونی GS نسبت به SPAD مشاهده شد (Ali et al., 2014). از حسگرهای غیر مخرب برای اندازه‌گیری نیتروژن موجود در گل‌دان گل *Euphorbia pulcherrima* استفاده گردید. در پژوهش مذکور، میزان کود نیتروژن از طریق سه دستگاه سبزینه‌سنج، SPAD و atLEAF اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که دستگاه سبزینه‌سنج میزان کود نیتروژن را با دقت بیشتری اندازه می‌گیرد (Basyouni et al., 2015). در سنجش شاخص سطح کانوپی گیاه ذرت با بهره‌گیری از حسگر GS که توسط Bagherpour et al (2018) انجام شد، همبستگی مناسبی بین شاخص سبزینه‌نگی و سطح بالای کانوپی‌ها ($R^2=0/84$) بدست آمد. هم‌چنین بین این دو شاخص بدست آمده از این حسگر و دستگاه کلروفیل‌سنج مدل SPAD-502 همبستگی مناسب $0/82$ حاصل شد که قابلیت مناسب این حسگر را در اندازه‌گیری مقدار سبزینه‌نگی گیاه می‌رساند. مدیریت مصرف N به روش خاص مکانی و با کمک حسگر نوری GS، برای کاشت برنج به روش خشکه کاری² (DDSR)، در شمال غربی هند مورد بررسی قرار گرفت (Ali et al., 2015). نتایج نشان داد که بطور متوسط هنگامی که مدیریت کود نیتروژن بوسیله GS انجام می‌شود، بازده مصرف N افزایش می‌یابد. در تحقیقی برای تخمین آزمایشگاهی وضعیت نیتروژن چغندرقد، از پردازش تصاویر رنگی استفاده شد. مدل سطح خاکستری رابطه خوبی با مقدار کلروفیل برگ نشان داد ($R^2=0/79$) و نیز زمان کمتری برای پردازش تصویر نیاز داشت، اما مدل 2R-B در فضای رنگی بیشترین همبستگی ($R^2=0/93$) را برای تخمین مقدار کلروفیل نشان داد (Ahmadi Moghaddam et al., 2010). در تحقیق انجام گرفته، با استفاده از بازتاب طیفی گیاه پنبه و به کمک حسگرهای نوری GS و SPAD و پردازش تصویر، رشد و عملکرد پنبه مورد بررسی قرار گرفت. تمام شاخص‌های پوشش گیاهی و قرائت SPAD، محتوای N در پنبه را با دقت بسیار بالایی ($R>0/74$)، توسط مدل‌های ریاضی پیش‌بینی نمودند. هم‌چنین از زمان اولین گلدهی، همبستگی خوبی (R از $0/55$ تا $0/96$) با شاخص سطح برگ نشان داده شد (Brandão et al., 2015). برای تخمین محتوای کلروفیل در گیاهان ذرت به کمک فن‌آوری پردازش تصویر، از دوربین گوشی‌های هوشمند استفاده شد. نتایج نشان داد که همبستگی خوبی بین شاخص رنگ تصاویر با کلروفیل برگ ذرت وجود دارد. هم‌چنین این روش می‌تواند جایگزین بسیار دقیق اندازه‌گیری SPAD شود (Vesali et al., 2017).

یکی از موارد مهم در مدیریت توزیع نیتروژن و یا بررسی سطح آن در گیاه، تخمین سریع و بلادرنگ آن در مزارع می‌باشد. از طرفی با تخمین سطح پوشش گیاهی یا کانوپی می‌توان حجم پوشش گیاهی یا سلامتی آن را نیز بررسی کرد. یکی از روش‌های مناسب برای بررسی وضعیت مزرعه در مساحت بیشتر، استفاده از حسگرهایی است که بتواند سطح کل پوشش گیاهی را با یکبار اسکن اندازه‌گیری کند. با توجه به مساحت مزارع سیر در محیط مزرعه، تخمین سطح نیتروژن گیاه، سنجش عملکرد محصول و یا اندازه‌گیری سطح پوشش گیاهی آن به روش‌های سنتی یا استفاده از حسگرهای دیگر مانند SPAD، امکانپذیر نیست، بنابراین استفاده از حسگر نوری مجاورتی GS می‌تواند برای این منظور مفید باشد. با بررسی تمامی منابع، تاکنون گزارشی مبنی بر استفاده از حسگر GS

¹ Normalized Difference Vegetation Index

² Dry Direct-Seeded Rice

در داخل و خارج از کشور برای تخمین سطح نیتروژن گیاه سیر و یا شاخص سطح پوشش گیاهی آن پیدا نشد. بنابراین بررسی وضعیت سلامتی یا سطح پوشش گیاهی (LAI) و همچنین سطح نیتروژن این گیاه از اهداف اصلی این تحقیق می باشند.

مواد و روش‌ها

عملیات کاشت محصول سیر در سال ۱۳۹۶ در اوایل دی ماه در مزرعه تحقیقاتی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا همدان، واقع در مزرعه دانشکده کشاورزی انجام شد. این مزرعه در موقعیتی با طول جغرافیایی ۴۸ درجه و ۲۸ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۴ درجه و ۴۷ دقیقه واقع شده است. بافت خاک مزرعه، لومی رسی شنی و pH آن ۷/۱۵ بود. نتایج تجزیه و تحلیل نمونه خاک مزرعه برای بدست آوردن خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن، در جدول (۱) نشان داده شده است.

جدول ۱. نتایج تجزیه و تحلیل نمونه خاک

ویژگی	مقدار (نوع)	واحد
بافت	لومی رسی شنی	ندارد
هدایت الکتریکی (EC)	۰/۰۷	dS.m ⁻¹
اسیدیته (pH)	۷/۱۵	ندارد
کربن آلی (OC)	۲/۳۸	درصد (%)
ماده آلی (OM)	۴/۱۰	درصد (%)
نیتروژن (N)	۲۰۰	mg/kg
فسفر کل (P)	۱۴۸۷/۵	mg/kg
پتاسیم کل (K)	۷۰۳/۳	mg/kg

بذرهای سیر از رقم سفید و بومی استان همدان انتخاب و در ۵ ردیف ۱۵ تایی، با فاصله بین بذر ۱۰ سانتی متری، فاصله بین ردیف ۳۰ سانتی متری و در عمق ۴ الی ۵ سانتی متری کاشته شدند. در این پژوهش از ۵ تیمار کودی نیتروژن (N0، N50، N100، N150 و N200) با سه تکرار استفاده شد. تیمارها ۱۵ روز پس از جوانه زنی و به روش سرک اعمال شدند. *Asadi et al.* (2014) در پژوهشی روی سیر همین مقادیر سطح نیتروژن و تعداد تیمارها را گزارش کرده بودند. وجین علف‌های هرز، بصورت دقیق و کامل، با استفاده از روش دستی و قبل از اعمال تیمارهای کودی و داده‌گیری از کشت‌ها اجرا گردید. کرت‌های مزرعه از زمان کاشت بذر تا انتهای دوره رشد به فاصله هر ۷ الی ۱۰ روز آبیاری غرقابی شدند. آزمایش‌ها در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار انجام گرفت.

جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها

برای بدست آوردن شاخص NDVI، بعد از اعمال تیمارهای کودی N و وجین‌های مکرر و کامل علف‌های هرز سطح زمین، داده‌ها توسط حسگر دستی و مجاورتی GreenSeeker (Trimble Navigation Limited, Sunnyvale, CA) در ۱۴ مرحله جمع‌آوری شد. این حسگر (شکل ۱) نور را توسط دو دیود در طول موج‌های قرمز (مرئی) ۶۶۰ نانومتر و فرورسرخ نزدیک^۱ (NIR) ۷۷۰ نانومتر منتشر می‌نماید و سپس میزان نور بازتاب شده از سطح گیاه را دریافت و با اندازه‌گیری آن‌ها، شاخص NDVI (رابطه ۱) را بر روی صفحه نمایش نشان می‌دهد. این محاسبات بصورت مستقیم، درون دستگاه انجام می‌گیرد. NDVI در فاصله‌ی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متری از تاج پوشش گیاه اندازه‌گیری می‌شود (*Basyouni et al.*, 2017). در این پژوهش، تا زمانی که رنگ گیاه به سمت زرد شدن گرایش پیدا کرد، داده برداری در ارتفاع تقریبی ۷۵ سانتی متری بالای پوشش گیاهی انجام شد.

$$NDVI = \frac{I_{NIR} - I_{RED}}{I_{NIR} + I_{RED}} \quad (1)$$

¹ Near infrared

که در آن، I_{RED} و I_{NIR} به ترتیب تابش نور مادون قرمز و تابش نور قرمز می‌باشند (Jones et al., 2007).

شکل ۱: دامنه کاری حسگر GS. الف) محدوده دید حسگر، ب) حدود ارتفاع قابل اندازه‌گیری

همزمان با اندازه‌گیری شاخص NDVI، تصاویر دیجیتال رنگی هر کرت، توسط دوربین دیجیتال (۸ مگاپیکسل، سامسونگ، کره جنوبی) در ارتفاع ۱/۶ متری بالای پوشش گیاهی، بصورت هلی‌شات و موازی با سطح زمین گرفته شد. سپس تصاویر برای پردازش و استخراج شاخص LAI (با سطح کانوپی) به رایانه و نرم‌افزار مربوطه منتقل گردیدند.

هنگام برداشت محصولات سیر، کل غده‌های هر کرت، بصورت جداگانه جمع‌آوری و بلافاصله توزین گردیدند. مساحت هر کرت نیز با اندازه‌گیری ابعاد آن‌ها به وسیله متر محاسبه شد. سپس با تقسیم وزن‌ها به مساحت‌های مربوط به خودشان، عملکرد وزنی غده‌ها در سطح بر حسب کیلوگرم بر متر مربع بدست آمد. در نهایت با یک تبدیل واحد، این نتیجه بر حسب تن بر هکتار محاسبه گردید.

نمودارهای لازم توسط نرم‌افزار Excel 2016 رسم گردیدند. پردازش تصاویر به وسیله نرم افزار LabView 2014 انجام گرفت و تجزیه و تحلیل‌های آماری داده‌ها نیز با استفاده از نرم‌افزار IBM SPSS Statistics نسخه ۲۰ انجام شد.

نتایج و بحث

با بررسی همبستگی میان NDVI بدست آمده از GS و تیمار کودی N (جدول ۲)، نتایج نشان داد که از نظر آماری، اختلاف معنی‌داری بین سطوح مختلف N وجود ندارد این نتایج ممکن است به علت باریک بودن و طرح V شکل برگ‌های گیاه سیر و حالت قرارگیری مورب برگ‌ها در برابر حسگر GS باشد. حتی اختلالات زمینه یا همان خاک کشت هم می‌تواند مؤثر واقع شود، زیرا گیاه سیر و کشت آن دارای پوششی تنک می‌باشد. به همین خاطر در تمامی مراحل رشد به دلیل قالب بودن اثر زمین نسبت به توده گیاهی، خروجی حسگر ارتباط معنی‌داری با سطوح N نداشت. در تحقیق مشابهی که با استفاده از حسگر GS بر روی گل میخک انجام گرفت، نتایج نشان داد که در مراحل اولیه رشد به دلیل تنک بودن زمین و اثر اختلالات حاصل از زمینه خاک اختلاف معنی‌داری بین سطوح N مشاهده نشد (Basyouni et al., 2017). هر چند در بعضی از محصولات ارتباط معنی‌داری بین شاخص NDVI و سطوح تیماری نیتروژن وجود دارد ولی بیشتر در محصولاتی گزارش شده است که پهن برگ بوده و یا تراکم خوبی در محصول وجود داشته باشد. با بررسی پژوهش‌های مشابه، ضریب همبستگی شاخص کلروفیل و NDVI محصول انگور در طول دوره رشد بین ۰/۲۳ تا ۰/۸۴ گزارش گردید (Junges et al., 2019) که می‌توان دلیل این همبستگی مناسب در مراحل خاص را به شکل پهن برگ‌ها و تراکم مناسب برگ‌ها ربط داد. در پژوهش‌های دیگر که بر روی محصول پهن برگ اسفناج (Jones et al., 2007) و ذرت (Ali et al., 2018) انجام گرفت ارتباط معنی‌داری تنها در یک دوره خاص رویشی بین شاخص NDVI و غلظت نیتروژن بدست آمد.

در بررسی ارتباط بین شاخص NDVI و عملکرد غده سیر فقط در ۳ مرحله رشد ۵۰ تا ۱۰۶ DAG، ارتباط معنی‌داری بین این دو متغیر در سطح ۵ درصد بدست آمد و بیشترین ضریب همبستگی ۰/۷۹ در ۷۸ روز پس از جوانه‌زنی مشاهده گردید (شکل ۵-ب). در تحقیقی دیگر که بر روی محصول برنج خشکه کاری انجام گرفت (Ali et al., 2015) روند مشابهی بین ضرایب همبستگی، و عملکرد

محصول در طول دوره رشد بدست آمد. در ابتدای دوره رشد ضریب همبستگی معنی دار نبود و بیشترین مقدار ضریب همبستگی در ۷۰ روز بعد از کاشت بدست آمد. در تحقیق مشابهی برای تخمین عملکرد محصول ذرت با استفاده از حسگر GS و Crop Circle در خاک رسی، نتایج نشان داد که در مقایسه بین این دو حسگر، در مرحله اولیه و انتهایی رشد، بین شاخص NDVI حاصل از Crop Circle و عملکرد محصول همبستگی معنی داری وجود دارد ولی بین شاخص NDVI حاصل از GS تنها در دوره آخر رشد آن ارتباط معنی داری یافت شد. البته این ارتباط در خاک با بافت نرم در هر دو مرحله ابتدایی و انتهایی رشد معنی دار بود (Sharma et al., 2015).

جدول ۲. ضرایب همبستگی پیرسون بین مقادیر عملکرد غده، سطوح تیمار کودی N، خروجی حسگر GS و شاخص LAI

NDVI و LAI	NDVI و عملکرد غده	NDVI و تیمار N	تعداد روز پس از جوانه زنی (DAG)
NS	NS	۰/۰۰	۲۲
NS	NS	۰/۰۰	۲۹
NS	NS	۰/۱۷	۳۶
NS	NS	۰/۳۰	۴۳
NS	NS	۰/۲۰	۵۰
NS	NS	۰/۳۱	۵۷
۰/۵۶*	NS	۰/۳۰	۶۴
$y = -۸/۲۴ + ۵۷/۳۶x$	۰/۶۰*	۰/۴۴	۷۱
۰/۶۵*	$y = -۹/۴۸ + ۶۳/۶۷x$	۰/۷۹*	۷۸
۰/۶۹*	$y = -۵/۳۶ + ۳۷/۸۳x$	۰/۴۶	۸۵
۰/۶۲*	$y = -۳/۴۱ + ۴۱/۴۶x$	۰/۳۴	۱۰۶
$y = -۱۲/۲۷ + ۱۱۴/۰۲x$	NS	۰/۳۶	۱۱۳
NS	NS	۰/۷	

* معنی داری در سطح ۵ درصد، NS: عدم معنی داری

(ب)

(الف)

شکل ۵. مدل رگرسیون برای نقاط بیشینه همبستگی، الف) بین NDVI و LAI و ب) بین NDVI و عملکرد غده

ارزیابی شاخص LAI

در پردازش تصاویر، ابتدا سعی شد که زمینه محصول (خاک) از گیاهان، کاملاً جدا شود. با بررسی میزان بازتاب سطح خاک و برگ-ها، از آنجائیکه مقدار بازتاب باندهای مختلف RGB برای زمین لخت و سطح برگ فرق دارند (شکل ۲)، در سطح برگ‌ها، بین دو باند قرمز و سبز اختلاف قابل توجهی وجود داشت. بنابراین با استفاده از فرآیند نشان داده شده در شکل (۳) و بررسی خیلی از توابع جداساز، تابع G-R، توانست بخوبی زمینه خاک از سطح برگ تفکیک کند. بعد از باینری کردن تصاویر استخراج شده، متوسط سطح برگ‌ها در نرم‌افزار محاسبه و نتیجه نهایی سطح به صورت کسری از سطح کل تصویر گزارش گردید. نتایج حاصل از پردازش تصویر در شکل (۴)، برای محصول سیر نشان داده شده است. در پژوهش مشابهی برای تشخیص علف‌های هرز موجود در سطح زمین و جداسازی آن از سطح خاک از شاخص G-R استفاده شده است (Woebbecke et al., 1995a, 1995b).

شکل ۲. مقایسه میزان بازتاب باندهای مختلف رنگی در سطح خاک و گیاه

شکل ۳. فرآیند پردازش تصویر برای حذف زمینه خاک از پوشش گیاهی در محیط نرم افزار LabView

(الف)

شکل ۴. نتایج حاصل از حذف پس زمینه برای سنجش شاخص LAI محصول سیر، (الف) زمینه مرطوب (ب) زمینه خشک

مطابق جدول (۲) نتایج نشان داد که همبستگی معنی داری در مراحل میانی تا انتهایی رشد و زردشدگی برگها بین دو شاخص LAI و NDVI وجود دارد. کاهش همبستگی در روزهای پایانی، ممکن است بدلیل ورود گیاه به فاز زایشی، مصرف اکثر ازت و تمایل برگها به زرد شدن باشد. بیشترین همبستگی در مرحله DAG ۷۸ برابر با ۰/۶۹ بدست آمد که مدل رگرسیونی آن در شکل (۵-الف) رسم گردیده است. با بررسی بیشتر جدول ۲، نتایج نشان می دهد که در دوره های اولیه و انتهایی رشد مقدار همبستگی بین دو مقدار LAI و NDVI پایین می باشد. دلیل این ارتباط کم در این دورهها را می توان به دو مورد ربط داد، در مراحل اولیه رشد به خاطر تراکم کم پوشش سطح سبزینگی، متوسط دریافتی حسگر بجای آنکه تحت تاثیر پوشش سبزینگی قرار بگیرد بیشتر متاثر از بازتابهای سطح زمین قرار می گرفت و در دوره اخر رشد نیز به دلیل زرد شدن برگها، بازتابهای مادون قرمز تقریبا ثابت می باشند. در دوره ای از

رشد که علاوه بر سبز بودن گیاه، پوشش سبزینگی نیز به اندازه کافی وجود دارد این ارتباط قوی تر شده و می توان نتیجه گرفت که حسگر GS تنها در دوره خاصی از مرحله رشد جواب مناسبی می دهد و کاربرد آن در هر دوره رشد عملاً قابل توصیه نیست. در بررسی ارتباط بین دو شاخص NDVI و شاخص پوشش گیاهی چمن و مراتع، نتایج مشابهی بدست آمد (Fan et al., 2009; Tang et al., 2020). در بررسی ارتباط بین دو شاخص سطح برگ و NDVI نتایج تقریباً مشابهی را گزارش کردند. بررسی نتایج آنها نشان داد که در دوره آخر رشد به دلیل تراکم بیش از اندازه گیاهان، شاخص NDVI تقریباً اشباع گردید و از این شاخص دیگر نمی توان برای بررسی اختلاف بین پوشش گیاهی بهره برد. در بررسی شاخص پوشش سبزینگی محصول گندم نیز نتیجه مشابهی توسط Lukina et al. (1999) و Sembiring et al. (1998) گزارش شده بود. در پژوهش دیگر که بر روی محصول انگور انجام شد (Junges et al., 2019) نتایج نشان داد که بین شاخص سطح کلی گیاهان (LAI) با شاخص NDVI حاصل از حسگر GS در همه مراحل همبستگی وجود نداشته بلکه تنها در مراحل خاصی این همبستگی معنی دار می باشد. در این ارتباط، بیشترین مقدار ضریب همبستگی ۰/۶۱ گزارش گردید.

نتیجه گیری

با توجه به عدم همبستگی مناسب بین شاخص NDVI و سطوح تیمار کودی N، نتیجه گرفته می شود که حسگر GS، بر خلاف سایر محصولات در ارزیابی سطوح N گیاه سیر مناسب عمل نمی کند. در بررسی تخمین سطح پوشش گیاهی، نتایج پردازش تصاویر گرفته شده از سطح پوشش گیاهی سیر نشان داد که بهترین تابع جداسازی زمینه خاک از سطح برگ، تابع G-R می باشد و در تمامی مراحل رشد گیاه، همبستگی مناسبی بین شاخص LAI و NDVI بدست آمد. این نتیجه بیانگر آن است که حسگر GS می تواند نماینده خوبی برای تشخیص شاخص LAI باشد و به عبارتی این دو جایگزین مناسبی برای یکدیگر هستند. در بررسی عملکرد محصول، میان NDVI و عملکرد غده فقط در ۳ مرحله از رشد همبستگی معنی داری وجود داشت و بیشترین همبستگی ۰/۷۹ بدست آمد. نتایج کلی تحقیق نشان داد که در ارزیابی شاخص LAI می تواند خروجی های حسگر GS را نماینده خوبی برای آن در گیاه سیر معرفی کرد ولی در پیش بینی عملکرد غده، هر چند در بعضی از مراحل رشد همبستگی مناسبی پیدا شد ولی بیان امکان پذیری تخمین عملکرد، نیازمند ارزیابی چندین مزرعه در چندین سال متمادی دارد. بررسی اثرات سطوح مختلف تیمار کودی N بر عملکرد غده سیر نشان داد که بیشترین عملکرد در تیمار N150 و کمترین عملکرد در تیمار N0 بدست آمد.

References

- Ahmadi Moghaddam, P., Haddad Derafshi, M. A., & Shayesteh, M. (2010). Laboratory estimation of Sugar Beet leaf Nitrogen status by color image processing. *Journal of Agricultural Science and Sustainable Production*, 19(1), 189-199. (In Farsi)
- Ali, A. M., Thind, H. S., Sharma, S., & Varinderpal-Singh (2014). Prediction of dry direct-seeded rice yields using chlorophyll meter, leaf color chart and GreenSeeker optical sensor in northwestern India. *Field Crops Research*, 161, 11-15.
- Ali, A. M., Thind, H. S., Varinderpal-Singh., & Bijay-Singh. (2015). A framework for refining nitrogen management in dry direct-seeded rice using GreenSeeker™ optical sensor. *Computers and Electronics in Agriculture*, 110, 114-120.
- Ali, A.M., Abou-Amer, I. and Ibrahim, S.M., 2018. Using GreenSeeker active optical sensor for optimizing maize nitrogen fertilization in calcareous soils of Egypt. *Archives of Agronomy and Soil Science*, 64(8), pp.1083-1093.
- Amin, Z., Fallah, S., & Abbasi Surki, A. (2017). The effect of type and application method of fertilizer treatments on growth and yield of medicinal Garlic. *Iranian Journal of Field Crops Research*, 15(1), 185-203. (In Farsi)

Asadi, GA., Ghorbani, R., Khorramdel, S., & Amin Ghafouri, A. (2014). Effects of different levels of wheat straw and nitrogen fertilizer on the combination, density and population of weeds in garlic. *Journal of Agroecology*, 4(1), 86-95. (In Farsi)

Asadi, GA., Ghorbani, R., Khorramdel, S., & Azizi, G. (2014). Effects of Wheat straw and Nitrogen fertilizer on yield and yield components of Garlic (*Allium sativum* L.). *Journal of Agricultural Science and Sustainable Production*, 23(4.1), 157-168. (In Farsi)

Bagherpour, H., & Mohamadi Monavar, H. (2018). Implementation of the GreenSeeker sensor for measuring canopy leaf area index of Corn. *Journal of Researches in Mechanics of Agricultural Machinery*, 6(11), 41-48. (In Farsi)

Basyouni, R., Dunn, B. L., & Goad, C. (2015). Use of nondestructive sensors to assess nitrogen status in potted poinsettia (*Euphorbia pulcherrima* L. (Willd. ex Klotzsch)) production. *Scientia Horticulture*, 192, 47-53.

Basyouni, R., Dunn, B. L., & Goad, C. (2017). The use of nondestructive sensors to assess nitrogen status in potted dianthus (*Dianthus chinensis* L.) production. *Canadian Journal of Plant Science*, 97(1), 44-52.

Brandão, Z. N., Sofiatti, V., Bezerra, J. R. C., Ferreira, G. B., & Medeiros, J. C., (2015). Spectral reflectance for growth and yield assessment of irrigated cotton. *Australian Journal of Crop Science*, 9(1), 75-84.

Cordero, E., Moretti, B., Miniotti, E. F., Tenni, D., Beltarre, G., Romani, M., & Sacco, D., (2018). Fertilisation strategy and ground sensor measurements to optimise rice yield. *European Journal of Agronomy*, 99: 177-185.

Dunn, B., & Goad, C. (2015). Effect of foliar nitrogen and optical sensor sampling method and location for determining ornamental cabbage fertility status. *HortScience*, 50(1): 74-77.

Fan, L.Y., Y.Z. Gao, H.E.B.C. Brück, and C. Bernhofer. 2009. Investigating the relationship between NDVI and FVC in semi-arid grassland in Inner Mongolia using in-situ measurements. *Theoretical and applied climatology* 95(1-2): 151-156.

Jones, C. L., Weckler, P. R., Maness, N. O., Jayasekara, R., Stone, M. L., & Chrz, D. (2007). Remote sensing to estimate chlorophyll concentration in spinach using multi-spectral plant reflectance. *Transactions of the ASABE*, 50(6), 2267-2273.

Junges, A.H., D.C. Fontana, and C.S. Lampugnani. 2019. Relationship between the normalized difference vegetation index and leaf area in vineyards. *Bragantia* 78(2): 297-305

Lukina, E. V., M. L. Stone, and W. R. Raun. 1999. Estimating vegetation coverage in wheat using digital images. *J. Plant Nutrition* 22(2): 341-350.

Majidi, A. (2014). Use of Minolta SPAD-502 Chlorophyll Meter for Estimating Leaf N Concentration and Grain Protein Content in Three Varieties of Wheat. *Iranian Journal of Soil Research*, 28(2), 245-254. (In Farsi)

Mollafilabi, A., Khorramdel, S., & Shoorideh, H. (2013). Effect of different nitrogen fertilizers and various mulches rates on yield and yield components of Garlic (*Allium sativum* L.). *Journal of Agroecology*, 4(4), 316-326. (In Farsi)

Pontauiller J.Y., G.J. Hymus, and B.G. Drake. 2003. Estimation of leaf area index using ground-based remote sensed NDVI measurements: validation and comparison with two indirect techniques. *Can J Remote Sens* 29: 381–387.

Rouse, J. W., Hass, R. H., Schell, J. A., Deering, D. W., & Harlan, J. C. (1974). Monitoring the vernal advancement of retrogradation of natural vegetation. In *Type III, Final Report*, 371. Greenbelt, Md.: NASA/GSFC.

Sembiring, H., Raun, W. R., Johnson, G. V., Stone, M. L., Solie, J. B., & Phillips, S. B. (1998). Detection of nitrogen and phosphorus nutrient status in winter wheat using spectral radiance. *Journal of Plant Nutrition*, 21(6), 1207-1233.

Sharma, L.K., Bu, H., Denton, A. and Franzen, D.W., 2015. Active-optical sensors using red NDVI compared to red edge NDVI for prediction of corn grain yield in North Dakota, USA. *Sensors*, 15(11), pp.27832-27853.

Tang, L., M. He, and X. Li, 2020. Verification of Fractional Vegetation Coverage and NDVI of Desert Vegetation via UAVRS Technology. *Remote Sensing*, 12(11): p.1742.

Vesali, F., Omid, M., Mobli, H., & Kaleita, A. (2017). Feasibility of using smart phones to estimate chlorophyll content in corn plants. *Photosynthetica*, 55(4), 603-610.

Woebbecke, D.M., Meyer, G.E., Von Bargen, K., Mortensen, D.A., 1995a. Color indices for weed identification under various soil, residue, and lighting conditions. *Trans. ASAE*, 38, 259-269.

Woebbecke, D.M., Meyer, G.E., Von Bargen, K., Mortensen, D.A., 1995b. Shape features for identifying young weeds using image analysis. *Trans. ASAE* 38 (1), 271-281.

Zare Abyaneh, H., Ghasemi, A., Bayat varkeshi, M., & Marofi, S. (2009). Assessment of Artificial Neural Network (ANN) in prediction of garlic evapotranspiration (ET_c) with lysimeter in Hamedan. *Journal of Water and Soil*, 23(3), 176-185. (In Farsi)

Zheng, H., Li, W., Jiang, H., Liu, Y., Cheng, T., Tian, Y., Zhu, Y., Cao, W., Zhang, Y., & Yao, X., (2018). A comparative assessment of different modeling algorithms for estimating leaf nitrogen content in winter wheat using multispectral images from an unmanned aerial vehicle. *Remote sensing*, 10(12), 2026.

¹Mehran Hashemi Jozani, ^{2*}Hossein Bagherpour ³Javad Hamzei

¹MSc, graduated student, Department of Biosystems Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Ira

^{2*}Assistant Professor, Department of Biosystems Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

³Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

Estimation of yield, nitrogen and canopy surface area using GreenSeeker sensor

Abstract

The use of optical sensors in the assessment of crop health, plant fertilizer demand and yield prediction is the new method in agricultural sector. GreenSeeker optical sensor is one of the new tools that has got a lot of attention of worldwide farmers and researchers recently. Detailed examination of the above mentioned variables and measuring of canopy coverage can improve production management and minimize input consumption. Therefore, the purposes of this study are to investigate the ability of the GS sensor to assess nutritional status and surface area of canopy and predict the performance of garlic. In this research, five N-fertilizer treatments of N0, N50, N100, N150 and N200 were applied to garlic in the form of randomized complete block design with three replications. The image processing results showed that the best separation function for elimination of background from canopy can be achieved with the separation function of G-R. The results revealed that the best correlation coefficient between NDVI and LAI was 0.69 but there is no significant relationship was found between N and NDVI. Finally, it can be concluded that the GS could not estimate the N level of garlic, However, it could satisfactory perform well in the estimating of tuber yield and canopy performance.

Keywords: Greenness Index, Garlic, Modeling, GreenSeeker, NDVI